

К РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Макмудов Бегзод

Абдуразакова Азизабону

Шодикулова Шахризода

Научный руководитель: Мирзаев Ризамат Зиёдуллаевич
Самаркандский Государственный Медицинский Университет
Узбекистан. Самарканд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14405675>

Цель исследования: В настоящее время достигнуты большие успехи в распознавании опухолей в ранних стадиях. Однако, исследования удаленных опухолей показывает, что часто в шейки матки имеет место далеко зашедшие стадии рака. Сегодня общепризнано существование облигатного предрака, интра эпителиального и не инвазивного рака. Первостепенной задачей специалистов является диагностика злокачественной опухолей в стадии T1N0M0. Мы задались целью изучить дисплазии по цитологическим материалам экзо – и эндоцервикса.

Материал и методы: Нами проведено исследование мазков из шейки матки 68 женщин, поступивших в клинику СамГМУ №1. Возраст больных 25-69 лет. 29 больных были в репродуктивном возрасте и 39 больные – в период менопаузы. Мазки окрашивались метилиновым синим по методу Папаниколау. По результатам цитологии у 12 женщин была произведена инцизионная биопсия из шейки и материалы окрашивались гематоксилин – эозином.

Результаты исследования: Проведенные исследования показали, что у 29 больных в мазках обнаружены наличие отдельно расположенных или групповых светлых широких клеток с крупными овальными ядрами типа койлоцитов. Среди них наблюдались темно окрашенные клетки с гипертрофированными ядрами. Обнаруженные светлые и темные клетки, по всей видимости, свидетельствуют о степени дифференцировки и тенденциях к недифференцировки. Кроме этих клеток обнаружены типичные десквамированные эпителиоциты, единичные лимфоциты, лейкоциты и редкие фиброциты. Этим больным была установлена дисплазия I, II и III степеней. По цитологическому заключению у 12 больным были выполнены инцизионные целевые биопсии. На основании изучения материалов биопсии у 5 больных была распознана дисплазия тяжелой III степени и двум больным carcinoma in situ (возраст 47 и 57 лет). Больных направлены в онкодиспансер и впоследствии проведена операция с удалением шейки и тело матки.

Выводы: Таким образом, цитологическое исследование мазка цервикального канала шейки матки послужило поводом для своевременной диагностики дисплазий, которые были подтверждены при биопсии. Считаем, что ранняя диагностика дисплазий по цитологическим исследованиям и выполнение прицельных биопсий способствует раннему распознаванию рака шейки матки.

Литература:

Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., &Бозоров, Х. М. (2023). ОСЛОЖНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. ББК 5я431 М42 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Государственного гуманитарно-технологического университета, 18. АЗИМОВА, А. А., &МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(2), 10-13. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., &Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48. Азимова, А. А., &Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1). Азимова, А. А., &Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1). Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., &Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA'LIMNING INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.

